

RESPUBLIKAMIZ SUV HAVZALARIDA TARQALGAN AYRIM NOYOB VA YO'Q BO'LIB KETISH XAVFI OSTIDA TURGAN BALIQ TURLARINING QISQACHA TAVSIFI

Quvatov A.Q.^{1,2}, Sherbo'tayeva M.T.³, Axmedov V.N.²
Alfraganus universiteti dotsenti (v.b.)¹, Toshkent, O'zbekiston
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti², talabasi³
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186898>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan 6 ta baliq turi morfologik ko'rsatkichlarining qisqacha tahlili keltirilgan. Baliq namunalari tabiatdan ajratib olinmagan holatda, dala sharoitida yetarli bo'lgan namuna ustida kuzatishlar olib borildi. Maqolada ixtiologik namunalarning qachon va qaysi suv havzalaridan yig'ilganligi to'g'risida ma'lumotlar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Qizil kitob, baliq turlari, morfometriyasi, morfologiyasi, *Salmo oxianus*, *Luciobarbus conocephalus*, *Alburnus oblongus*, *Sabanejewia aralensis*, *Glyptosternon oschanini*, *Cottus jaxartensis*.

Аннотация. В статье представлен краткий анализ морфологических характеристик 6 видов рыб, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан. Наблюдения проводились на достаточном количестве особей в полевых условиях, при которых они не были изолированы от природы. В статье упоминаются сведения о том, когда и из каких водоемов были взяты ихтиологические образцы.

Ключевые слова: Красная книга, виды рыб, морфометрия, морфология, *Salmo oxianus*, *Luciobarbus conocephalus*, *Alburnus oblongus*, *Sabanejewia aralensis*, *Glyptosternon oschanini*, *Cottus jaxartensis*.

Annotation. The article presents a brief analysis of the morphological characteristics of 6 species of fish listed in the Red Book of the Republic of Uzbekistan. Observations were carried out on a sufficient number of specimens in the field, under which they were not isolated from nature. The article mentions information about when and from which water bodies' ichthyological specimens were taken.

Keywords: Red Book, fish species, morphometry, morphology, *Salmo oxianus*, *Luciobarbus conocephalus*, *Alburnus oblongus*, *Sabanejewia aralensis*, *Glyptosternon oschanini*, *Cottus jaxartensis*.

Kirish. O'rta Osiyo mintaqasi suv havzalari jumladan, O'zbekiston Respublikasi suv havzalarida tarqalgan baliq turlari bo'yicha dastlabki ixtiologik tadqiqotlar K.F. Kessler (1872), L.S. Berg (1948) larning ishlarida o'z aksini topgan. Oxirgi yillarda U.T. Mirzaev (2001), A.Q. Quvatov (2022) larning ishlarida keltiriladi.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Materiallar 2019-2023 yillar davomida Respublikaning turli suv havzalaridan yig'ildi. Jumladan, Amudaryo daryosi suv havzasi (Qashqadaryo viloyati qismi), Ugom va Pskom daryolari, Sherobod daryosi suv havzalaridan turli xil holatlarda yig'ilgan (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqotda foydalanilgan ixtiologik namunalarning turlar tarkibi va ularning yig'ilgan hududlari

№	Oila va turlar kesimida	Ixtiologik namunalar yig'ilgan hudud	Ixtiologik namunalar yig'ilgan suv havzasi
Salmonidae – oilasi			
1	<i>Salmo oxianus</i> Kessler, 1874	Qashqadaryo viloyati	Qarshi magistral kanali
Cyprinidae – oilasi			
2	<i>Luciobarbus conocephalus</i> Kessler, 1872	Toshkent viloyati	Chirchiq daryosining quyi qismi
3	<i>Alburnus oblongus</i> Bulgakov, 1923	Toshkent viloyati	Chirchiq daryosining o'rta oqimi
Cobitidae – oilasi			
4	<i>Sabanejewia aralensis</i> Kessler, 1877	Toshkent va Surxondaryo viloyatlari	Chirchiq va Sherobod daryolari
Sisoridae – oilasi			
5	<i>Glyptosternon oschanini</i> Herzenstein, 1889	Toshkent viloyati	Ugom daryosi
Cottidae – oilasi			
6	<i>Cottus jaxartensis</i> Berg, 1916	Toshkent viloyati	Ugom va Pskom daryolari

Baliq namunalari morfologik hisoblash ishlari I.F. Pravdin (1966) tomonidan taklif etilgan baliqlar oilasi bo'yicha o'lchash chizmasi asosida amalga oshirildi.

Olingan natijalar

Amudaryo gulbalig'i *Salmo oxianus* Kessler, 1874

Tabiiy areali. Amudaryo daryosining asosiy irmog'i, shimoliy tomondan Qizilsu va Surxab (Kessler, 1874).

Tavsifi. Tanasida yorqin-qizil va ko'k rangdagi dog'lar bilan qoplangan.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining (O'zR QK., 2019) 2-jildida “2 (VU:D): Zaif, qisqarib borayotgan, Amudaryo endemik reliktni kenja turi” sifatida muhofazaga olingan.

Hisoblash ishlari natijasi quyidagicha: suzgich qanotlaridagi shu'lalar soni; yelkada III 9-10 ta, qorinda I-II 7-8 ta, ko'krakda I 12 ta, analda III 7-8 ta, dumda 29-30 ta, yon chizig'idagi tangachalari soni 114 dan 126 gacha (o'rtacha, 118) tani tashkil qildi.

Qisqacha muhokama

Adabiyot ma'lumotlarida (Mirzaev 2001, Devonova 2020) *Glyptosternon oschanini*ning meristik belgilari: yelka suzgich qanotida I 6 ta, anal suzgich qanotida II-III 5 ta, ko'krak suzgich qanotida I 11 (2019, I 10) ta, qorin suzgich qanotida I 5 tani; *Cottus jaxartensis*ning meristik belgilari: birinchi yelka suzgich qanotida 7-8 ta, ikkinchisida 16-18 ta, anal suzgich qanotida II 13 ta, ko'krak suzgich qanotida 13-14 ta, qorin suzgich qanotida I 4 ta, yon chizig'idagi tangachalari soni 32-35 tani tashkil qilishi hamda *Luciobarbus conocephalus*ning meristik belgilari: yelka suzgich qanotida III-IV 7-9 ta, anal suzgich qanotida III 4-6 tani; *Alburnus*

oblangusning meristik belgilari: yelka suzgich qanotida III 8 ta, anal suzgich qanotida III 10-11 ta, yon chizig‘idagi tangachalari soni 50-55 tani (Mirabdullaev va boshq. 2011); *Sabanejewia aralensisning* meristik belgilari: yelka suzgich qanotida II 6 ta, ko‘krak suzgich qanotida I 7 ta, qorin suzgich qanotida I 5 ta, anal suzgich qanotida II 5 ta, dum suzgich qanotida 24-26 tani (Kessler, 1877), *Salmo oxianusning* meristik belgilari: yelka suzgich qanotida III-IV 9-11 ta, anal suzgich qanotida III 8 ta, qorin suzgich qanotida II 8 ta, ko‘krak suzgich qanotida II 11-12 ta, yon chizig‘idagi tangachalari soni 105-120 tani tashkil qilishi (Kessler, 1874) keltirib o‘tilgan.

Turkiston mo‘ylovkori *Luciobarbus conocephalus* Kessler, 1872

Tabiiy areali. Zaravshon daryosining suv havzalari (Kessler, 1872).

Tavsifi. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobining 2019 yilda nashr qilingan 2-jildida “2 (VU:D): Zaif, qisqarib borayotgan Orol endemik kenja turi” sifatida muhofazaga olingan (O‘zR QK., 2019).

Meristik (hisoblash) belgilari bo‘yicha ko‘rsatkichlari: suzgich qanotlaridagi shu‘lalar soni; yelkada III 8 ta, analda III 5 ta, ko‘krakda I 16 ta, qorinda I 8 ta, yon chizig‘idagi tangachalari soni 60 tani tashkil etadi.

Toshkent yuzasuzari *Alburnus oblongus* Bulgakov, 1923

Tabiiy areali. Sirdaryo daryosi suv havzasi: Chirchiq daryosi (Sirdaryo daryosining Toshkent viloyati airofi), Aris suv havzasining Badam daryosi (berg, 1949).

Tasnifi. Anal suzgich qanoti tugash qismi biroz o‘yilgan shaklda bo‘ladi. Jabra qopqoqlarining o‘rta qismidan to dum suzgich qanotining o‘rta qismigacha qora chiziq tortilgan va chiziq tanasining yuqorigi tomoni rangiga uyg‘unlashib qoramtir-qo‘ng‘ir rangni hosil qiladi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobining (O‘zR QK., 2019) 2-jildida “2 (VU:D): Sirdaryoning zaif, qisqarib borayotgan, lokal tarqalgan endemik turi” sifatida muhofazaga olingan.

Hisoblash ishlari natijasi quyidagicha: suzgich qanotlaridagi shu‘lalar soni; yelkada III 7-8 ta, analda III 10-11 ta, qorinda II 7 ta, ko‘krakda I 13-14 ta, dumda 30-34 (o‘rtacha 31) ta, yon chizig‘idagi tangachalari 50-56 (o‘rtacha 53) tani tashkil qildi.

Orol tikanagi *Sabanejewia aralensis* Kessler, 1877

Tabiiy areali. Amudaryo va Sirdaryo daryolari suv havzalari (Kessler, 1877).

Tavsifi. Tanasi yon tomondan biroz teng miqdorda qisilgan. Yon tomondan qaralsa tik qomatda ko‘rinadi. Tanasida turli-xil o‘lchamda dog‘lari mavjud bo‘lib, ularning rangi tanasini oqish tusda ifodalaydi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobining (O‘zR QK., 2019) 2-jildida “3 (NT): Yo‘q bo‘lib ketish ehtimoliga yaqin Orol endemik kenja turi. TMXI Qizil ro‘yxatiga kiritilgan [LC]” sifatida muhofazaga olingan.

Hisoblash ishlari natijasi quyidagicha: meristik belgilari suzgich qanotlaridagi shu‘lalar soni; yelkada III 6 ta, qorinda I-II 6 ta, ko‘krakda I 7-8 ta, analda III 5 ta, dumda 21-22 tani tashkil qildi.

Turkiston laqqachasi *Glyptosternon oschanini* (Herzenstein, 1889)

Tabiiy areali. Amudaryoning yuqori oqimi, Sirdaryo daryosi suv havzalari (Norin, Qoradaryo, Chirchiq), Inda hamda Tarim daryolari hisoblanadi (Berg, 1949).

Tavsifi. Soy suvlarining nisbatan iliq, sekin oqadigan, tiniq, uncha chuqur bo‘lmagan (20-30 sm), kichik o‘lchamdagi tabiiy toshlar ostida, mayda-shag‘alli toshlar orasida (qisman ko‘milib olib) yashaydi. Tashqi ta’sirlarga juda sezgir. Hayoti davomida kam harakat qiladi. Tanasining rangi asosan, yosh individlarda qoramtir-qo‘ng‘ir tusda, katta yoshlilarida esa qoramtir-kulrang tusga o‘zgaradi.

Ilmiy izlanishlar 2024-yilning yoz oylari davomida Amudaryo suv havzasining oxirgi o'ng irmog'i hisoblanadigan Sherobod daryosining yuqori oqimlarida (Machay qishlog'i) atrofida hamda To'palang daryosining Kshtut irmog'ida olib borilgan tadqiqotlarda turning holati barqaror ekanligi kuzatildi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining (O'zR QK., 2019) 2-jildida “2 (VU:D): Zaif, qisqarib borayotgan, mozaik tarqalgan tog'li Osiyo endemik turi” sifatida muhofazaga olingan.

O'lchash va hisoblash ishlari natijasi quyida keltiriladi. Meristik belgilari: suzgich qanotlaridagi shu'lalar soni; yelkada I-II 6 ta, qorinda I 5 ta, ko'krakda I 9-10 ta, analda II-III 5 tani tashkil qildi.

Chotqol toshbuqasi *Cottus jaxartensis* Berg, 1916

Tabiiy areali. Chirchiq daryosi suv havzasining Ugom daryosi hisoblanadi (Berg, 1916).

Tavsifi. Bosh va peshana sohasida yaxshi rivojlangan tikanchalari bor. Tana rangi odatda qoramtir-qo'rg'ir tusda.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobining (O'zR QK., 2019) 2-jildida “2 (VU:D): G'arbiy Tyan-Shanning zaif, qisqarib borayotgan, lokal tarqalgan endemik reliktni turi” sifatida muhofazaga olingan.

Hisoblash ishlari natijasi quyidagicha: suzgich qanotlaridagi shu'lalar soni; yelkada I D 7-8 ta, II D 17-18 ta, qorinda 5 ta, ko'krakda 14-15 ta, analda 12 ta, dumda 17-18 ta, yon chizig'idagi tangachalari soni 34-36 tani tashkil qildi.

Xulosa. Shunday qilib, Respublikaning turli suv havzalarida Qizil kitobda (2019) muhofazaga olingan 6 ta – *Glyptosternon oschanini*, *Cottus jaxartensis*, *Luciobarbus conocephalus*, *Alburnus oblongus*, *Salmo oxianus* va *Sabanejewia aralensis* kabi turlar bo'yicha qisqacha morfologik tahlili keltirilgan. Turlardagi tahliliy ko'rsatkichlar adabiyot manbalari bilan solishtirilganda jiddiy morfologik o'zgarishlar kuzatilmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кесслер К.Ф. Известия императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Том X, выпуск 1-й. Москва, 1872. сс. 3-168.
2. Кесслер К.Ф. Путешествие А.П.Федченко в Туркестана // Рыбы. Изв. Об-ва любит. естествозн. антропологии и этнографии, 1874. Т. 2. Вып. 3. сс. 3-63.
3. Кесслер К.Ф. Рыбы, водящиеся и встречающиеся в Арало-Каспийско-Понтической ихтиологической области. – СПб, 1877. – 360 с.
4. Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи. – Москва, 1916. – С. 3-563.
5. Берг Л.С. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. – Москва, 1949. Часть-2. сс. 470-925.
6. Берг Л.С. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. – Москва, 1949. Часть-3. сс. 930-1381.
7. Мирзаев У.Т. Экология рыб Чаткальского заповедника // Труды заповедников Узбекистана. Ташкент, 2001. Вып. 3. сс. 56-62.
8. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузметов А.Р., Кимсанов З.О. Ўзбекистон ва кўшни худудлар балиқлари аниқлагичи. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Сано стандарт, 2011. б. 108.
9. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. М.: Пищевая промышленность. 1966. С. 376.

10. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби II-жилди // “Чинор ЭНК” нашриёти. Тошкент, 2019. 66. 106-125.
11. Devonova N.M. Morphological characteristics of the Turkestan catfish *Glyptosternum reticulatum* (Siluriformes, Sisoridae) water reserves Surkhan nature reserve // International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 9 Issue 2, February 2020. Paper ID: SR20207165340 DOI: 10.21275/SR20207165340. India, 2020. PP. 841-843.
12. Қуватов А.Қ. Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси: Биол. Фан. Б. Фал. Док (PhD) дисс. Автореферати. – Тошкент, 2022. – 20 б.